

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНИНГ СУРУНКАЛИ ШАКЛИ ФОНИДА КЕЧУВЧИ СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА ИММУН СТАТУС ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Рустамова Р.Б., Қудратова З.Э., Рустамова Г.Р.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги кунга келиб, кўплаб тадқиқотлар натижасида яллиғланиши касалликлари кўпинча сурункали жараёнга ўтиши, айниқса жараён бодомсимон безларда жойлашган бўлса, кузатилади. Ушбу тадқиқотнинг асосий сабаби болалар орасида цитомегаловирус (ЦМВ) нинг юқори учрашув частотаси ва клиник аҳамияти бўлди. Кўпгина тадқиқотчилар ЦМВ инфекцияси кўплаб сурункали ва қайталанувчи касалликларнинг кучайишига ёрдам бериши мумкин деган хулосага келишган. Бундан ташқари, улар организмда аутоиммун реакцияларни қўзғатиши мумкин. Мактаб ёшидаги болаларда фаол ЦМВ билан боғлиқ иммун ҳолатнинг хусусиятлари етарлича ўрганилмаган.

Калим сўзлар: сурункали тонзиллит, цитомегаловирус инфекцияси, цитокинлар, гуморал иммунитет

ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH CHRONIC TONZILLITIS WITH A CHRONIC FORM OF CYTOMEGALOVIRUS

Rustamova R.B., Kudratova Z.E., Rustamova G.R.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To date, numerous studies have shown that inflammatory diseases often progress to a chronic form, particularly when the pathological process is localized in the tonsils. The main reason for conducting this study was the high prevalence and significance of CMV (cytomegalovirus) among children. Many researchers have concluded that CMV infection may contribute to the exacerbation of various chronic and recurrent diseases. In addition, it may trigger autoimmune reactions in the body. The characteristics of the immune status in school-aged children with active CMV infection have not been sufficiently studied.

Keywords: chronic tonsillitis, cytomegalovirus infection, cytokines, humoral immunity

ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА

Рустамова Р.Б., Қудратова З.Э., Рустамова Г.Р.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день, в результате многочисленных исследований, воспалительные заболевания часто переходят в хронический процесс, особенно если процесс локализован в миндалинах. Основной причиной данного исследования явилась высокая частота и значимость встречаемости ЦМВ (цитомегаловирус) среди детей. Многие исследователи пришли к выводу, что ЦМВ инфекция может способствовать обострению многих хронических и рецидивирующих заболеваний. Кроме того, они могут вызывать аутоиммунные реакции в организме. Особенности иммунного статуса, ассоциированного с активным ЦМВ у детей школьного возраста изучены недостаточно.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, цитомегаловирусная инфекция, цитокины, гуморальный иммунитет

Сурункали тонзиллит муаммоси маҳаллий оториноларингологиянинг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Сурункали тонзиллит-бу сурункали юқумли ва алергик касаллик бўлиб, унда инфекция ўчоғи бодомча безларида жойлашган.

Хорижий адабиётларда "сурункали тонзиллит", "ўткир тонзилофарингит" ва "такрорий тонзиллит" атамалари қўлланилади. Шундай қилиб, сурункали тонзиллит полиэтиологик касаллик деб айтиш мумкин [5,6,7].

Ҳозирги вақтда битта қўзғатувчиларнинг нуклеотид полиморфизмларини ўрганиш катта қизиқиш уйғотмоқда [4].

Ушбу тадқиқотлар сурункали тонзиллитнинг мултифакториал генезисини аниқлаш мақсадида олиб борилмоқда [1,2,3].

Тадқиқот материали ва методлари. IgG синфидаги антитаналар индекс ёрдамида IFA натижаларига кўра, курилма томонидан автоматик равишда ҳисобланган оптик зичликка қараб баҳоланди.

O3 индексининг қиймати 0,8 дан кам бўлса, IgG синфидаги турларга хос антитаналарнинг йўқлигини кўрсатадиган манфий натижа. 1,1 дан ортиқ-ижобий натижа; 0,9-1,0 оралиғидаги АТ индексининг қийматлари шубҳали натижа сифатида қабул қилинди.

IgM синфидаги антитаналар ва ЦМВ учун IgG авидлик индекси "Вектор- ЦМВ -ИгМ" ва "Вектор- ЦМВ -ИгГ-авидлик" ("Вектор бест"Россия) реагентларидан фойдаланган ҳолда фермент иммунфермент ёрдамида аниқланди. IgG авидлиги фақат қон зардобида IgG синфидаги ЦМВ антитаналари аниқланган болаларда аниқланди.

IgM синфидаги ЦМВ антитаналари бўлган болалар ўткир юқумли жараён деб ҳисобланган ва тадқиқотга киритилмаган ва юқумли касалликлар бўйича мутахассисга юборилган.

Биологик материалда ЦМВ мавжудлигини тасдиқлаш учун молекуляр биологик тадқиқот усуллари - биологик материалда ЦМВ ДНКсини аниқлаш қўлланилди.

ИҚ-5Сйслер анализаторида ("BioRad", СИА) Реал вақт режимида гибридизация-флюоренсияли ЦМВ детектсияси билан ПСР усули билан текширилганларнинг бутун қонидаги ЦМВ ДНК микдори "Amplintens®CMV-ekran/monitor-fl" реагентлари тўпламидан фойдаланган

Ишлатилган синов тизимининг аналитик тавсифи: сезгирлик-400 нусха / мл; реагентлар тўпламининг чизикли ўлчов диапазони - 400-10000000 нусха/мл.

Агар натижа 400 нусха/мл дан кам бўлса, у 400 нусха/мл дан кам бўлади. АД-169 мос ёзувлар штаммини ўрганишда реактивлар тўпламининг ўзига хос сезгирлиги кўрсатилган.

Фарингеал бодомсимон тампонларнинг ҳужайра таркиби Мисрос 300 микроскопи ёрдамида текширилди (Р) Романовский-Гимза бўялганидан кейин (п \ u003d 37). Микроскопда ҳужайралар 10 та кўриш соҳасида ҳисобланган.

Асосий гуруҳга қўшилиш мезонлари: PCR тадқиқотида кўра қонда ЦМВ ДНКсини ажратиш асосида лаборатория томонидан тасдиқланган фаол ЦМВ инфектсиясининг мавжудлиги (бирламчи, қайта фаоллаштирилган).

Олинган натижалар. Беморларнинг жинси таҳлил қилганда, бу беморлар орасида қизлар 56,6% ни ташкил қилди, ўғил болалар 44,4 % ни ташкил этди. (расм.1).

1-расм. Текширилган беморларнинг жинси бўйича тақсимланиши

Ёш бўйича таҳлил қилинганда, 4 ёшдан 6 ёшгача бўлган болалар устунлик қилди ва 37,3% ни ташкил этди, 7-10 ва 11-14 ёшдаги болалар микдорий жиҳатдан сезиларли даражада фарқ қилмади. 4-6 ёшдаги қизлар ва 11-14 ёшдаги ўғил болалар кўпроқ эди.

Тадқиқот ва анамнез таҳлиliga кўра, қуйида келтирилган акушерлик тарихидаги қуйидаги статистик аҳамиятга эга фарқлар аниқланди. Ҳомиладорликнинг асоратларини таҳлил қилганда, оналарда 85,7% анемия, 69,7% ситомегаловирус инфектсияси кўпроқ бўлганлиги аниқланди.

Оналарда ҳомиладорлик кечишида кўпинча 72,5% ҳомиладор токсикоз ва 23% ҳолларда

Таҳлил жараёнида биз ҳомиладорлик даврида герпес вирусли инфектсиялар мавжудлигига алоҳида эътибор қаратдик.

Бундан ташқари, оналарнинг 42,8% ўткир респираторли инфектсиялар билан касалланган, сўров натижаларига кўра, уларнинг ярмида касаллик узоқ вақт давом этган ва узоқ давом этган йўтал билан бирга кечган, шунинг учун ҳар учинчи онадан бири қисқа муддатли антибиотиклар (амоксатсиллин, ампитсиллин, азимак) олган.

Эрта туғилиш 12,6% ҳолларда ва ЛОР патологияси болаларнинг 12,6 фоизда аниқланган. Аборлар ва пиелонефрит мос равишда 7,7%, 8,2% тенг миқдорда қайд этилган.

Шундай қилиб, текширилган болаларнинг оналарида акушерлик тарихини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, болалари сурункали тонзиллит билан оғриган оналарда анемия, ТОРЧ инфексияси, ҳомиладор аёлларнинг токсикози, ўткир респираторли инфексиялар ва ҳомила тушиш.

Биринчи марта сурункали тонзиллит ташхиси 55 беморнинг 28 тасида аниқланди, бу 50,9% ни ташкил этди.

Касалликнинг давомийлиги бўйича 2 ёшдан 3 ёшгача бўлган 23 болада аниқланди, бу 41,8% ни, 4 та болада 3 ёшдан 5 ёшгача (7,27%) СТ ташхисланди.

Шундай қилиб, текширилган ҳар тўртинчи болага биринчи марта СТ ташхиси қўйилди. СТ билан касалликнинг давомийлиги энг кўп 2 йилдан 3 йилгача 56,2% ни ташкил этди.

СТ билан боғлиқ клиник маълумотлар таҳлили 2-расмда келтирилган.

2-расм ЦМВ билан боғлиқ сурункали тонзиллит билан оғриган беморларнинг шикоятлари таҳлили

Тадқиқотимиз давомида болаларнинг бодомча безларнинг юзасидаги микрофлорани текширдик.

Беморлардан олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Сурункали тонзиллит билан оғриган болаларнинг 45 тасидан суртма олинди, қолган 10 тасидан таҳлил олинмади, чунки улар бевосита текширувдан олдин антибиотиклар қабул қилишган.

Сурункали тонзиллит билан оғриган болаларда доминант флора *S.aureus* (24,4 %), *S.pneumoniae* 20 %, *H.influenzae* 13,3%, *Candidasp.* 11,2% ҳолларда, бир хил рақамлар *S.epidermides* ва *S.pyogenes* 4,44 % ҳолларда олинган. 4 нафар болада аралаш микрофлора учради, 6 нафар беморда микробли флоранинг ўсиши кузатилмади.

1-жадвал.

Сурункали тонзиллит билан касалланган болаларда микрофлора таркиби

Микроб флораси	ХТ билан касалланган болалар (n=45)	%
<i>С.пнемонияэ</i>	9	20
<i>С.ауреус</i>	11	24,4
<i>Н.influenzae</i>	6	13,3
<i>С.эпидермидес</i>	2	4,44
<i>С.пёгенес</i>	2	4,44
<i>Candida spp.</i>	5	11,2
Ўсиш йўқ	6	13,3
Аралаш флора	4	8,88

Ситокин профилини баҳолаш учун биз ЦМВ билан боғлиқ сурункали тонзиллит билан оғриган болаларда даволашдан олдин ва кейин ситокинлар таркибини текширдик.

ЦМВ хроник тонзиллитли болаларда ситокинлар даражасини ўрганиш натижаларини 2-жадвалда кўрсатилган.

2-жадвал.

Даволашдан олдин ЦМВ билан боғлиқ сурункали тонзиллит касаллигига чалинган беморларда ситокинлар даражаси

Ўрганилган кўрсаткичлар (қондаги референт қийматлар)	Бемор болалар гуруҳлари	
	Даволанишдан олдин (пг/мл)	p<0,05
IL-1β (0-11 пг/мл)	21,91±3,38	p<0,05
IL-6 (0-10 пг/мл)	19,43±2,97	p<0,05
IL8 (0-10 пг/мл)	18,90±3,65	p<0,05
IL10 (0-31 пг/мл)	16,71±1,64	p<0,05
IFN -γ (0-15 пг/мл)	21,53±4,08	p<0,05

Изоҳ: p-даволашдан олдин ва кейин фарқларнинг ишончилиги

ЦМВ билан боғлиқ сурункали тонзиллитда ситокинлар даражасини ўрганиш натижалари даволашдан олдин ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИФН-γ нинг сезиларли даражада ошганлигини кўрсатди. 2-жадвалда келтирилганидек, даволашдан олдин ИЛ-1β нинг 21,91±3,38 пг/мл гача кўтарилиши кузатилди, референт қийматларга нисбатан фарқнинг ишончилиги p<0,05 ни ташкил этди. Бизнинг тадқиқотларимизда даволанишдан олдин ИЛ-6 кўрсаткичларининг 19,43±2,97 пг/мл деярли 2 баравар ўсиши аниқланди, агар референт қийматларнинг юқори чегараларини олсак, фарқнинг ишончилиги ҳам p<0,05 ни ташкил этди. ИЛ-10 даражаси даволашдан олдин референт қийматлар чегарасида бўлган ва 18,90±3,65 пг/мл ни ташкил этган.

Шунингдек, ИЛ-8 ва ИФН-γ миқдорининг мос равишда 18,90±3,65пг/мл; Шунинг таъкидлаш керакки, барча кўрсаткичлар сезиларли даражада аҳамиятли эди.

Хулоса. СТ билан касалланган болаларнинг оналарида камқонлик, ситомегаловирусли инфекция, хомиладор аёлларнинг қусиши, ЎРК, хомиладорликнинг тушиш хавфи, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ нинг ошиши мавжуд бўлса, ЦМВ нинг фаол ва сурункали шакллари аниқлашга қаратилган кўшимча текширув ўтказилиши керак.

Яқуний ташхис қўйиш учун беморнинг веноз қонида ЦМВ учун IgM ва IgG мавжудлигини текшириш керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азнабаева Л.М., Федорова Т.О., Укубаева Д.Г., Михайлова Е.А., Киргизова С.Б., Фомина М.В. и др. Лизоцим слюны и антилизоцимная активность микроорганизмов — представителей биотопа миндалин больных хроническим тонзиллитом. Российский иммунологический журнал. 2017;11(2):238-240.
2. Аксенова А.В., Шостак Н.А., Гусева О.А. Постстрептококковые заболевания в клинической практике. Вестник оториноларингологии. 2016;2:39-43. 3.
3. Андриянова И.В. Динамика иммунологических показателей у больных с хроническим тонзиллитом. Московский хирургический журнал. 2013.т.33. №5.с.29-32.
4. Баркаган З.С., Момот А.Р. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. 3-е изд. М.: Ньюдиамед; 2008.
5. Белов Б.С. Диагностика и рациональная антибактериальная терапия А-стрептококковых инфекций глотки как основа первичной профилактики острой ревматической лихорадки. Медицинский совет.2016, №4, с.56-63
6. Белов.В.А., Воропаева Я.В. Распространенность хронического тонзиллита у детей по данным Всероссийской диспансеризации. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2012. Т.57. №1.с85-89
7. Белякова А.А. Хирургическое лечение хронического тонзиллита: обзор современных методов. Вестникоториноларингологии. 2014;5:89-93.

Иқтибос учун: Рустамова Р.Б., Қудратова З.Э., Рустамова Г.Р. Цитомегаловируснинг сурункали шакли фонида кечувчи сурункали тонзиллит билан оғриган болаларда иммун статус хусусиятларини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 102–105. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18208079>